

Mapeamento Biorregional como Estratégia de Mobilização e Participação Social para o Saneamento Rural

Mapeo Biorregional como Estrategia de Movilización y Participación Social para el Saneamiento Rural

Bioregional Mapping as a Strategy for Social Mobilization and Participation in Rural Sanitation

Carla V. H. Ferraz¹, Júlia A. Barata².

¹Graduada em Oceanografia e Mestre em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, UFBA, Salvador-Ba, Brasil, carlinha.hage@gmail.com

²Graduada em Ciências Sociais e Bacharela em Sociologia do Meio Ambiente e Saúde, UFBA, Salvador-Ba, Brasil, julia.barata@cerb.ba.gov.br

Eixo Temático 08 – Mobilização e Participação Social

Eje Temático 08 – Movilización y Participación Social

Thematic Axis 08 – Mobilization and Social Participation

RESUMO

O saneamento rural no Brasil enfrenta desafios relacionados à universalização do acesso e à baixa efetividade da participação social nas políticas públicas. Embora a legislação reconheça a importância do controle social, na prática os mecanismos de engajamento comunitário são frágeis, limitando a sustentabilidade das ações implementadas. Nesse contexto, este artigo discute o potencial do **Mapeamento Biorregional** como ferramenta metodológica para fortalecer a mobilização comunitária e atender às demandas do **Eixo VIII – Mobilização e Participação Social**. Trata-se de um processo participativo que integra convenções cartográficas ao saber popular, resultando em mapas de caráter técnico, político e cultural. A metodologia envolve etapas de definição do tema, oficinas participativas, levantamento de informações locais, reconhecimento territorial, construção coletiva, sistematização cartográfica, validação social e devolutiva. Mais do que um processo de coleta de dados, o método gera um **produto final entregue à comunidade**, que funciona como instrumento de comunicação, mobilização e planejamento. Ao contemplar inclusão de diferentes atores, tradução acessível de informações complexas e valorização da identidade territorial, o mapeamento biorregional mostra-se uma estratégia promissora para diagnósticos participativos e para a implementação de políticas de saneamento rural mais legítimas, transparentes e eficazes.

Palavras-chave: mapeamento participativo, saneamento rural, participação social, educação popular, controle social

RESUMEN

El saneamiento rural en Brasil enfrenta desafíos relacionados con la universalización del acceso y la baja efectividad de la participación social en las políticas públicas. Aunque la legislación reconoce la importancia del control social, en la práctica los mecanismos de compromiso comunitario son frágiles, lo que limita la sostenibilidad de las acciones implementadas. En este contexto, este artículo analiza el potencial del **Mapeo Biorregional** como herramienta metodológica para fortalecer la movilización comunitaria y responder a las demandas del **Eje VIII – Movilización y Participación Social**. Se trata de un proceso participativo que integra convenciones cartográficas con el saber popular, generando mapas de carácter técnico, político y cultural. La metodología contempla etapas de definición del tema, talleres participativos, levantamiento de informaciones locales, reconocimiento territorial, construcción colectiva, sistematización cartográfica, validación social y devolución. Más que un proceso de recolección de datos, el método produce un **producto final entregado a la comunidad**, que actúa como instrumento de comunicación, movilización y planificación. Al incorporar la inclusión de diferentes actores, la traducción accesible de informaciones complejas y la valorización de la identidad territorial, el mapeo biorregional se presenta como una estrategia prometedora para diagnósticos participativos y para la implementación de políticas de saneamiento rural más legítimas, transparentes y eficaces.

Palabras clave: mapeo participativo, saneamiento rural, participación social, educación popular, control social

ABSTRACT

Rural sanitation in Brazil faces challenges related to universal access and the limited effectiveness of social participation in public policies. Although legislation recognizes the importance of social control, in practice community engagement mechanisms remain fragile, which limits the sustainability of implemented actions. In this context, this paper discusses the potential of **Bioregional Mapping** as a methodological tool to strengthen community mobilization and address the demands of **Thematic Axis VIII – Mobilization and Social Participation**. It is a participatory process that integrates cartographic conventions with local knowledge, producing maps with technical, political, and cultural dimensions. The methodology includes stages of theme definition, participatory workshops, collection of local information, territorial recognition, collective construction, cartographic systematization, social validation, and final feedback. More than a data collection process, the method delivers a **final product to the community**, serving as a tool for communication, mobilization, and planning. By ensuring inclusion of diverse actors, providing accessible translation of complex information, and valuing territorial identity, bioregional mapping emerges as a promising strategy for participatory diagnostics and for implementing rural sanitation policies that are more legitimate, transparent, and effective.

Keywords: participatory mapping, rural sanitation, social participation, popular education, social control

INTRODUÇÃO

O saneamento rural no Brasil ainda apresenta grandes desafios relacionados à universalização do acesso, à qualidade dos serviços e à efetividade da gestão. Apesar dos avanços institucionais conquistados com o Marco Legal do Saneamento (Brasil, 2020) e com a Política Nacional de Saneamento Básico (Brasil, 2007), a realidade do campo permanece marcada por desigualdades históricas, infraestrutura precária e baixa integração das comunidades nas tomadas de decisão. Embora as políticas públicas estabeleçam diretrizes para a participação social, na prática, os mecanismos de escuta e engajamento da população rural são frequentemente frágeis ou inexistentes, o que compromete tanto a eficácia das ações quanto a sustentabilidade dos projetos implementados (Funasa, 2019).

A ausência de processos participativos consistentes no saneamento rural gera soluções descoladas da realidade vivida pelas populações locais. Comunidades rurais, muitas vezes, não têm suas demandas devidamente consideradas, resultando em políticas que não contemplam especificidades culturais, territoriais e ambientais. Esse distanciamento entre a formulação técnica e o cotidiano da população compromete o controle social, enfraquece a corresponsabilidade comunitária e limita o engajamento necessário para a manutenção das iniciativas (Abers, 2000). Experiências com metodologias participativas aplicadas em comunidades tradicionais evidenciam, entretanto, que a inclusão efetiva da população em processos de gestão de recursos pode gerar soluções mais justas, legitimadas socialmente e tecnicamente viáveis (Ferraz, 2014).

Nesse contexto, apresentamos o **Mapeamento Biorregional** como um instrumento de luta e aquisição de poder destinado a comunidades, a partir da sistematização e discussão com enfoque na educação popular e ambiental. O resultado dessa construção tem como produto mapas temáticos vinculados à cultura, território, histórias e empoderamento da comunidade, combinando conhecimento científico ao tradicional e estabelecendo processos participativos de ação consciente e integrada. Ao mesmo tempo, fortalece o sentido de responsabilidade cidadã e de pertencimento a uma determinada localidade (Barata, 2014).

Ele surge como uma ferramenta metodológica inovadora, capaz de integrar convenções da cartografia com o saber popular. Essa perspectiva tem sido defendida como proposta de educação popular e de mudança social, reforçando o potencial do mapeamento

para dar visibilidade às pautas comunitárias e ampliar a capacidade de negociação dos grupos locais (Barata, 2014). Ao registrar histórias, símbolos, rotas e percepções locais em diálogo com elementos cartográficos formais, os mapas biorregionais se consolidam como instrumentos de comunicação e mobilização (Silva, 2019). Sua função vai além da representação espacial: eles se constituem em espaços de diálogo e negociação entre comunidades, técnicos e gestores públicos, em consonância com a ideia de identidade territorial como fundamento para práticas sustentáveis (Ab'Saber, 2003) e com a perspectiva de comunidades como sujeitos ativos na gestão de ambientes em risco (Kasperson et al., 1995).

O trabalho apresentado tem como objetivo demonstrar o potencial do mapeamento biorregional como estratégia de mobilização e participação social na implementação do saneamento rural. Pretende-se, a partir da análise conceitual dessa ferramenta, evidenciar como ela pode atender às demandas previstas no Eixo VIII – Mobilização e Participação Social do II SANEAMENTO BRASIL.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo tem caráter exploratório e se fundamenta na descrição e sistematização do mapeamento biorregional como ferramenta metodológica para mobilização e participação social. Embora ainda não tenha sido realizada uma aplicação direta no campo do saneamento rural, a análise está ancorada em experiências práticas desenvolvidas junto a comunidades tradicionais e em produções acadêmicas que consolidam essa abordagem (Ferraz, 2014; Barata, 2014). Essas experiências contemplaram diferentes demandas, como a elaboração de estudos de impacto socioambiental, apoio a processos de garantia de direitos tradicionais como o acesso a recursos hídricos e ordenamento territorial, o levantamento e registro de patrimônio histórico-cultural e o atendimento a exigências de participação social em projetos e políticas públicas. Tais aplicações reforçam a flexibilidade e a relevância do mapeamento biorregional como ferramenta participativa com potencial de adaptação para o saneamento rural.

Figura 1. Exemplo de Mapa Biorregional com temática das fontes de água, denominado “Água, a fonte da vida” construído pelas comunidades quilombolas do Vale do Iguape/Ba. Fonte: Elaboração própria, 2011.

Portanto, é compreendido como uma técnica cartográfica participativa que combina dimensões **técnicas** (escala, coordenadas, ícones e legendas), **políticas** (posicionamento e reivindicações comunitárias) e **culturais** (histórias, símbolos, desenhos e narrativas). Trata-se de um processo coletivo no qual os próprios moradores constroem o mapa do território em que vivem, unindo o saber popular às convenções cartográficas para dar visibilidade a práticas, conflitos e necessidades específicas. Quando as fontes de informações existentes são plotadas nesses mapas, normalmente tornam-se visíveis as lacunas na qualidade ou quantidade de informações que as comunidades podem utilizar para tomar decisões eficazes (Barata, 2014).

As etapas metodológicas seguem um fluxo de construção coletiva que pode ser descrito em oito fases principais:

1. **Definição do tema** – a comunidade, junto com a equipe técnica, escolhe coletivamente o foco a ser mapeado, que pode incluir acesso à água, saúde, infraestrutura, educação, práticas produtivas, entre outras.
2. **Delimitação territorial** – estabelece-se a poligonal do território a ser mapeado.
3. **Levantamento participativo** – são realizadas oficinas comunitárias, entrevistas,

coleta de histórias e registros fotográficos.

Figura 2. Registro da oficina de Mapeamento Biorregional realizada na comunidade do Camulengo/Ba. Fonte: Elaboração própria, 2019.

4. **Reconhecimento do território** – inclui caminhadas guiadas, visita a pontos estratégicos, registros fotográficos e coleta de informações.
5. **Construção coletiva do mapa** – os participantes desenham sobre bases impressas, elaborando ícones e símbolos representativos de sua realidade.

Figura 3. Registro da oficina de construção do mapa biorregional realizada na comunidade de Sítio Conceição/Pa. Fonte: Elaboração própria, 2021.

6. **Sistematização cartográfica** – o conteúdo produzido é organizado com os elementos técnicos básicos da cartografia, como escala, orientação, legenda e coordenadas.

Figura 4. Modelo de Mapa Biorregional finalizado, com destaque para seus elementos principais. Fonte: Elaboração própria, 2015.

7. **Validação social** – o mapa é revisado e discutido coletivamente, garantindo que o produto final represente de forma legítima as percepções e interesses da comunidade.
8. **Devolutiva** – após a digitalização e finalização, o mapa é entregue à comunidade como produto final do processo. Essa devolutiva assegura que o conhecimento produzido não permaneça apenas nos meios técnicos ou acadêmicos, mas retorne de forma física e aplicável para fortalecimento da autonomia comunitária (Ferraz, 2014; Barata, 2014).

Figura 3. Registro da devolutiva dos mapas biorregionais realizados na comunidade de Conde/Ba. Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do mapeamento biorregional demonstra grande potencial para fortalecer os processos de mobilização e participação social no saneamento rural, atendendo às demandas do **Eixo VIII** do II SANEAMENTO BRASIL. Embora a metodologia ainda não tenha sido aplicada especificamente neste campo, experiências em comunidades tradicionais revelam sua eficácia para dar visibilidade a demandas locais e ampliar o controle social (Ferraz, 2014; Barata, 2014).

O diferencial do mapeamento biorregional está em permitir que pautas invisibilizadas pelos levantamentos técnicos tradicionais sejam incorporadas, como as histórias locais, as percepções de risco, os conflitos de uso do território e as rotas de acesso a serviços essenciais, abastecimento de água, pontos de risco ambiental, condições de infraestrutura comunitária e vulnerabilidades socioeconômicas. Dessa forma, gera produtos visuais acessíveis que facilitam o diálogo entre comunidades, técnicos e órgãos gestores, fortalecendo a mobilização e a corresponsabilidade na implementação de políticas públicas.

As **etapas iniciais**, como a definição do tema e a realização de oficinas participativas, asseguram a inclusão de diferentes atores sociais e a escuta ativa das prioridades comunitárias. Esse processo contribui para a democratização do planejamento, evitando que decisões sejam tomadas de forma centralizada ou distante da realidade local (Silva, 2019; Ferraz, 2014).

O **reconhecimento territorial** e a **construção coletiva dos mapas** tornam visíveis pontos críticos de abastecimento de água, rotas de acesso a serviços, áreas de risco ambiental e locais de mobilização comunitária. Dessa forma, o mapeamento atua como uma **tecnologia social**, traduzindo informações complexas em representações visuais de fácil compreensão, que podem ser utilizadas tanto pela comunidade quanto por gestores e técnicos (Barata, 2014).

A **sistematização cartográfica** permite que saberes locais sejam organizados em linguagem técnica, fortalecendo a capacidade de diálogo entre comunidade e poder público. Já as etapas de **validação social** e **devolutiva** ampliam a legitimidade do processo, garantindo que os produtos finais sejam reconhecidos como representações fiéis das

realidades locais. Além disso, a entrega do mapa à comunidade constitui um legado material, utilizado para reivindicações, planejamento territorial e educação popular. Esse aspecto reforça a confiança no processo e estimula o engajamento contínuo (Abers, 2000).

Por fim, ao integrar dimensões culturais e narrativas comunitárias, o mapeamento biorregional contribui para a **sensibilização e fortalecimento da identidade territorial**. O reconhecimento dos símbolos e histórias locais reforça o pertencimento e mobiliza a coletividade para ações conjuntas, criando bases sólidas para o exercício do controle social (Ab'Saber, 2003; Kasperson et al., 1995).

Assim, observa-se que cada etapa da metodologia responde a aspectos centrais do Eixo VIII: (i) oficinas participativas promovem representatividade; (ii) reconhecimento territorial evidencia demandas invisibilizadas; (iii) a sistematização traduz saberes locais em linguagem técnica; e (iv) a validação e devolutiva consolidam a corresponsabilidade. Essa articulação evidencia o mapeamento biorregional como estratégia capaz de potencializar diagnósticos participativos e subsidiar políticas de saneamento rural mais justas e eficazes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapeamento biorregional se apresenta como estratégia metodológica promissora para a mobilização e participação social no saneamento rural. Mais do que um produto cartográfico, constitui um processo educativo, político e cultural que valoriza saberes locais, amplia a corresponsabilidade comunitária e fomenta o engajamento social.

A análise indica que a ferramenta pode atender de forma integrada às demandas do Eixo VIII, oferecendo oficinas inclusivas, produtos visuais de baixo custo, instrumentos para controle social e práticas de sensibilização que reforçam identidade territorial. Importante destacar que a **devolutiva do mapa** à comunidade transforma o processo em legado coletivo, útil para planejamento, monitoramento e reivindicação de direitos.

Recomenda-se a incorporação do mapeamento biorregional em programas de saneamento rural como estratégia complementar para ampliar legitimidade, transparência e eficácia das ações públicas. Estudos aplicados-piloto e avaliações de impacto social são indicados como próximos passos para validar e aperfeiçoar a metodologia em contextos sanitários específicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abers, Rebecca Neaera. 2000. *Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Ab'Saber, Aziz Nacib. 2003. *Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas*. São Paulo: Ateliê Editorial.

Barata, Júlia Abdias. 2014. *Mapeamento Biorregional por Comunidades Tradicionais: Proposta de Educação Popular como Ferramenta de Mudança Social*. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal da Bahia.

Brasil. 2007. *Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007*. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

Brasil. 2020. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020*. Atualiza o marco legal do saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

Ferraz, Carla V. H. 2014. *Metodologia Participativa para Elaboração de Projeto de Obtenção da Cessão de Águas da União com Fins de Aquicultura por Comunidades Tradicionais*. Monografia (Graduação em Oceanografia) – Universidade Federal da Bahia.

Funasa (Fundação Nacional de Saúde). 2019. *Manual de Saneamento Rural*. Brasília: Ministério da Saúde.

IBGE. 2010. *Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios*. Rio de Janeiro: IBGE.

Kasperson, Roger E., Jeanne X. Kasperson, Blake Turner, e William H. Schultze. 1995. *Regions at Risk: Comparisons of Threatened Environments*. Tokyo: United Nations University Press.

Silva, Raimundo M. da. 2019. “Cartografia Social e Participação Comunitária.” *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais* 21 (2): 255–272.
<https://doi.org/10.22296/2317-1529.2019v21n2p255>.

SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). 2022. *Diagnóstico do Setor de Saneamento – Água e Esgotos*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Regional.